

Revista Letras Raras, revue académique de Linguistique et Littérature v. 13, n. 1. **2024**

Éditorial

Ceci est la première édition de la **Revista Letras Raras (RLR)** de l'année 2024. Ce périodique académique, publié par le Laboratoire d'Études de Lettres et Langages dans la Contemporanéité de l'Université Fédérale de Campina Grande (LELLC-UFCG), est entièrement réalisé en flux continu. Les articles de ce numéro, publiés progressivement tout au long de l'année, ont suivi toutes les étapes de préparation, depuis leur soumission jusqu'à leur publication.

Dans sa 13^e année d'existence, ce périodique académique présente des études linguistiques et littéraires, en maintenant son partenariat avec le Prof. Dr. Alain-Philippe Durand, de l'Université de l'Arizona. Sous la direction des éditrices de la RLR, Prof. Dr.^a Josilene Pinheiro-Mariz, de l'Université Fédérale de Campina Grande (UFCG), et Prof. Dr.^a Maria Rennally Soares da Silva, de l'Université Fédérale de Paraíba (UFPB), ce numéro rassemble des articles de chercheurs brésiliens et internationaux.

Les auteurs de ce numéro comprennent des professeurs, étudiants et autres chercheurs provenant d'institutions diverses : Université Catholique de Pernambuco (UNICAP), Université d'État de Montes Claros (Unimontes), Université Fédérale d'Uberlândia (UFU), Université d'État de Rio de Janeiro (UERJ), Université fédérale de Campina Grande (UFCG), Université fédérale de Fronteira Sul (UFFS), Université d'État de Goiás (UFG), Université fédérale de Rio Grande do Norte (UFRN), Université fédérale de Paraíba (UFPB), Université fédérale de Santa Catarina (UFSC), Université d'État de Bahia (UNEB), Centre universitaire de Campos Andrade (UNIANDRADE), Université d'État du Centre-Ouest (Unicentro), Université fédérale de Maranhão (UFMA), Université fédérale de São Paulo (Unifesp), Université nationale autonome du Mexique (UNAM), Université fédérale d'Espírito Santo (UFES), Université fédérale d'Alagoas (Ufal), Université technologique fédérale du Paraná (UTFPR), Université rurale fédérale de Rio de Janeiro (UFRRJ), Université La Salle (UNILASALLE), Secrétariat municipal de l'éducation de Teresina (SEMEC), Fundación Université de Barceló et Université Feevale.

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 1, e6193 (2024)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Des auteurs internationaux issus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad San Buenaventura Medellín et de la Fundación Barceló contribuent également à ce numéro.

Pour accéder à tous les textes présentés ici, le/la lecteur·rice peut scanner le QR code avec sa caméra, puis partager les articles avec ses collègues et ses étudiant·e·s.

Nous sommes convaincus que ce partage enrichira le dialogue académique. Nous vous souhaitons, cher/chère lecteur/trice, une excellente lecture !

[Profª. Drª. Josilene Pinheiro-Mariz \(UFCG, Brasil\)](#)

[Profª. Drª. Maria Rennally S. da Silva \(UFPB, Brasil\)](#)

Editoras da Revista Letras Raras/LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande.